

O CONCEITO DE CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

*THE CONCEPT OF CULPABILITY AS A JUDICIAL CIRCUMSTANCE
OF ARTICLE 59 OF THE CRIMINAL CODE*

FERNANDO B. S. FISCHER

Doutorando e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) / Instituto de Criminologia e Política Criminal (ICPC). Especialista em Ciências Criminais pelo Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba). Professor de Direito Penal do Curso de Pós-graduação da Escola da Magistratura do Paraná (EMAP). Juiz de Direito na Comarca de Curitiba/PR (TJ-PR).
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/4996885196638598>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-0935-2144>].
fernandobardelli@hotmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515853>].

Recebido em: 30.04.2023

Aprovado em: 28.09.2023

Última versão do autor: 13.10.2023

ÁREAS DO DIREITO: Processual; Penal

RESUMO: Não há consenso sobre o conceito de culpabilidade como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, pois a doutrina e a jurisprudência brasileiras divergem sobre seu significado, seja o aproximando da noção de culpabilidade como elemento do delito (remetendo à ideia de um poder agir de outro modo), seja o aproximando da noção de culpabilidade para individualização da pena (remetendo à ideia de grau de reprovação da conduta). O presente artigo, mediante revisão bibliográfica, pretende oferecer uma resposta a esse problema, cuja solução passa pelo estudo dos significados que o termo "culpabilidade" adquire na dogmática estrangeira e pela análise dos fundamentos da

ABSTRACT: There is no consensus on the concept of culpability as a judicial circumstance of Article 59 of the Criminal Code, as Brazilian doctrine and jurisprudence differ on its meaning, whether approaching the notion of culpability as an element of the crime (referring to the idea of a possibility of doing otherwise), or approaching the notion of culpability to individualize the punishment (referring to the idea of the degree of blame of the conduct). This article, through a bibliographical review, intends to offer an answer to this problem, the solution of which involves studying the meanings that the term "culpability" acquires in foreign dogmatics and analyzing the foundations of the individualization of punishment.

individualização da pena. Ao final, conclui-se que a culpabilidade como circunstância judicial reclama a consideração de axiomas empíricos, de modo que sua aproximação à noção reprobatória culminaria num argumento circular de "reprovação da reprovação", sugerindo-se, portanto, que sua base conceitual se fundamente em elementos factuais que denotem maior ou menor possibilidade de agir conforme a norma.

PALAVRAS-CHAVE: Axioma empírico – Circunstância judicial – Culpabilidade – individualização da pena – Semântica jurídica.

In the end, it is concluded that culpability as a judicial circumstance demands the consideration of empirical axioms, so that its approach to the notion of reprobation would culminate in a circular argument of "disapproval of reprobation", suggesting, therefore, that its conceptual basis is based on in factual elements that denote greater or lesser possibility of acting in accordance with the norm.

KEYWORDS: Empirical axiom – Judicial circumstance – Culpability – Sentencing, Semantics of law.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Distintos significados do termo "culpabilidade". 3. Fundamentos da individualização da pena. 4. Culpabilidade como circunstância judicial. 5. Conclusão. 6. Referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

A culpabilidade, como uma das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fundamental para a determinação da pena base na primeira fase do sistema brasileiro de individualização da pena, apresenta um dos conceitos jurídicos mais nebulosos e controversos do ordenamento jurídico nacional, o que acarreta uma série de incertezas e hesitações, tanto na doutrina quanto na jurisprudência em geral.

O atual Código Penal, que entrou em vigor em 1940, previa, na redação original do então art. 42, as seguintes circunstâncias judiciais: os antecedentes, a personalidade do agente, a intensidade do dolo ou o grau da culpa, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. A culpabilidade só entrou no rol de circunstâncias judiciais a partir da reforma do Código Penal de 1984, que passou a disciplinar a matéria mediante a nova redação do art. 59, responsável por substituir as antigas circunstâncias de "intensidade do dolo ou grau de culpa" pelo hodierno axioma da culpabilidade.

Para que se possa contextualizar o cenário dessa mudança legislativa, cabe lembrar que um dos intuitos da reforma de 1984 era modernizar o Código Penal – que fora primariamente edificado sob a influência da teoria casualista da ação –, remodelando-o de acordo com a teoria finalista da ação. Ocorreu que, assim como o Código Penal de 1940 foi inspirado na escola positivista, que experimentou seu zênite na segunda metade do século XIX, a reforma de 1984 teve como inspiração a escola finalista, cujo alvorecer se deu na Alemanha da década de 1930, a partir dos trabalhos de Hans Welzel. Ou seja, essa tardia reforma do Código Penal já nasceu anacrônica, uma vez que, naquele período, a dogmática europeia no sistema de *civil law* já se encontrava sob a égide do pensamento das escolas funcionalistas, que ascenderam a partir da década de 1970.